

Wechselwirkungen und Rückkopplungen zwischen Gebäuden und Freiraum auf Quartiersebene

KURZFASSUNG

Gründerzeitviertel

Industrieller Wohnungsbau

Erstellende

Tim Felix Kriesten (IÖR)
Dr. Uta Moderow (TUD)
Dr. Christoph Schünemann (IÖR)

Mitwirkende

Dr. Astrid Ziemann (TUD)
Dr. Valeri Goldberg (TUD)
Nicolaas Bongaerts (IÖR, Layout)

Einleitung

Im Rahmen des Projektes HeatResilientCity II wurde der Einfluss von Anpassungsmaßnahmen (AM) im Freiraum auf die Änderung der sommerlichen Hitzebelastung im Freiraum und im Gebäude untersucht. Hierfür wurden mikroskalige meteorologische Simulationen für zwei Quartiere, einem Gründerzeitviertel (Erfurt Oststadt) und für ein Quartier des industriellen Wohnungsbaus (Dresden-Gorbitz), durchgeführt. Thermische Gebäudesimulationen dienen zusätzlich zur Bewertung der Wirkung von AM in typischen Gebäuden des Quartiers. Hierfür wurde je ein Referenzgebäude pro Quartier analysiert. Untersuchte Anpassungsszenarien sind die Weißung aller Dächer, Weißung von Hauptverkehrsachsen (Asphaltstraßen), intensive Begrünung aller Dächer, Wirkung von Fassadendämmung, Begrünung aller Fassaden bzw. Einbringung von Stadtbäumen sowie einer Kombination einiger der genannten Maßnahmen. Für das Gründerzeitviertel setzt sich diese aus den Szenarien weiße Dächern, Fassadendämmung und Stadtbäumen zusammen, während im Quartier des industriellen Wohnungsbaus weiße Dächer mit Fassadenbegrünung kombiniert wurden.

In den Bewertungsmatrizen werden diese verschiedenen Szenarien hinsichtlich ihres Effektes auf die Wärmebelastung charakterisiert. Im Freiraum wird dabei zwischen globaler und lokaler Wirkung differenziert, während auf Gebäudeebene bezüglich des indirekten Einflusses der Stadtklimaänderung (v. a. Außenlufttemperatur) und dem zusätzlichen direkten Effekt der AM am Gebäude unterschieden wird. Zur weiteren Erläuterung werden zu den Bewertungsmatrizen Steckbriefe (KRIESTEN et al., 2023) zur Verfügung gestellt, welche die einzelnen Maßnahmen genauer beschreiben und weitere visuelle Darstellungen liefern. Die Bewertungsmatrizen sollen aufzeigen, welche Tendenzen der Wärmebeeinflussung bei einzelnen Szenarien beobachtet wurden. Damit wird eine Entscheidungshilfe bereitgestellt, welche Szenarien zukünftig detaillierter betrachtet werden sollten, auf kommunaler Ebene für konkrete Umsetzungen infrage kommen oder vielversprechend für weitere wissenschaftliche Analysen sind.

Wichtige Hinweise zur Bewertungsmatrix

Es ist zu beachten, dass in die Bewertungsmatrix lediglich Informationen zur Wärmebelastung eingehen. Positive Nebeneffekte der Szenarien, wie **Biodiversität**, **Regenwasserrückhalt**, **subjektive Wahrnehmung** etc., werden **NICHT berücksichtigt**.

Für die Bewertung der **Wirkung** verschiedener **Anpassungsszenarien im Freiraum** dient der universelle thermische Klimaindex (**UTCI**, JENDRITZKY et al., 2009). Dies ist ein Index zur Beschreibung der menschlichen empfundenen Wärmebelastung. Er wird in Grad Celsius angegeben und zusätzlich in Belastungsstufen unterteilt (siehe untere Abbildung). Die menschliche Wärmebelastung ist von der Strahlung (Schattenplatz vs. Sonnenplatz), der Lufttemperatur, der Luftfeuchte (Stichwort Schwüle) und dem Wind abhängig, d. h., sie ist nicht allein von der Lufttemperatur abhängig. Es ist möglich, sich den UTCI direkt als eine gefühlte Temperatur vorzustellen, die ein Fußgänger unter

den gegebenen Umständen empfinden würde. Die Bewertung erfolgt auf Grundlage eines Schwellwertansatzes, der auch im HRC-Hitzetool Anwendung findet (<http://hrc-hitzetool.ioer.info/>, abgerufen am 21.06.2023). Für die globale Bewertung wird der Unterschied im Flächenmittel in Bezug auf die Referenz genutzt.

UTCI in °C	Belastungsstufe
0 – 9	Schwacher Kältestress
9 – 26	Kein thermischer Hitzestress
26 – 32	Moderater Hitzestress
32 – 38	Starker Hitzestress
38 – 46	Sehr starker Hitzestress
>46	Extremer Hitzestress

Das Projekt HeatResilientCity-II wird vom BMBF als Vorhaben der „Leitinitiative Zukunftsstadt“ im Themenbereich „Klimaresilienz durch Handeln in Stadt und Region“ sowie im Rahmen des Deutschen Aufbau- und Resilienzplans (DARP) aus Mitteln der EU (NextGenerationEU) gefördert.

heatresilientcity.de

Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung

Kontakt:

HeatResilientCity@ioer.de

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN

meteorologie@tu-dresden.de

Finanziert von der Europäischen Union NextGenerationEU

GEFÖRDERT VOM

Bundesministerium für Bildung und Forschung

Bewertungsmatrix - Bewertungsschema

Erläuterungen zur Nutzung der Bewertungsmatrix

Gebäudewirkung (ohne AM): Es wird der reine Effekt der Stadtklimaänderung betrachtet, d. h., es wurden keine Anpassungsmaßnahmen am Gebäude(-modell) berücksichtigt. Die Auswertung beruht auf Berechnung der Differenzen der operativen Temperatur T_{op} (DIN 4108-2:2013) zwischen dem jeweiligen Szenario und der Referenzsimulation am letzten Tag der Hitzeperiode um 4 Uhr und 18 Uhr. Die Bewertung bezieht sich auf einen Raum im Dachgeschoss eines Gebäudes mit spezifischem Gebäudestandort im Quartier (siehe auch Kartendarstellung in Steckbriefen (KRIESTEN et al., 2023)) und den dort vorherrschenden Stadtklimabedingungen.

Gebäudewirkung (mit AM): Es wird der Effekt der Stadtklimaänderung in Kombination mit Anpassungsmaßnahmen am Gebäude betrachtet, d. h., es werden Anpassungsmaßnahmen (weiße Dächer, Dachbegrünung und/oder Fassadendämmung) am Gebäude(-simulationsmodell) berücksichtigt.

Freiraumwirkung (global): Es wird der Unterschied im Gebietsmittel des UTCI mit und ohne AM betrachtet. Das Gebietsmittel wird über das gesamte Quartier berechnet. Der Unterschied ist als Mittelwert Szenario minus Mittelwert Referenz berechnet worden. Die Referenz ist das Szenario, welches den Referenzzustand [Istzustand] wiedergibt. Ist die Differenz negativ, verringert das Anpassungsszenario die thermische Belastung für den Menschen im Freiraum und umgekehrt. Die Bewertung bezieht sich auf das Fußgängerniveau.

Freiraumwirkung (lokal): Es wird der Unterschied im UTCI für ausgewählte Bereiche mit gegebenenfalls starker Änderung des UTCI betrachtet. Es wird die Differenz bewertet (Szenario minus Referenz). Die Referenz ist das Szenario, welches den Referenzzustand [Istzustand] wiedergibt. Ist die Differenz negativ, verringert das Anpassungsszenario die thermische Belastung für den Menschen im Freiraum und umgekehrt. Die Bewertung bezieht sich auf das Fußgängerniveau.

Bewertungsschema

Symbol	Einstufung Freiraum	Einstufung Gebäude	
++	$\Delta UTCI > 0,5 \text{ °C}$ & höhere Belastungsstufe	Erhöhung der Hitzebelastung	$\Delta T_{op} > 0,5 \text{ °C}$
+	$\Delta UTCI > 0,5 \text{ °C}$ & keine höhere Belastungsstufe	Leichte Erhöhung der Hitzebelastung	$0,1 \text{ °C} < \Delta T_{op} \leq 0,5 \text{ °C}$
o+	$-0,5 \text{ °C} \leq \Delta UTCI \leq 0,5 \text{ °C}$ & Tendenz Erhöhung Belastung		
o	$-0,5 \text{ °C} \leq \Delta UTCI \leq 0,5 \text{ °C}$	kein signifikanter Effekt	$-0,1 \text{ °C} \leq \Delta T_{op} \leq 0,1 \text{ °C}$
o-	$-0,5 \text{ °C} \leq \Delta UTCI \leq 0,5 \text{ °C}$ & Tendenz Reduktion Belastung		
-	$\Delta UTCI < -0,5 \text{ °C}$ & keine geringere Belastungsstufe	Leichte Reduktion der Hitzebelastung	$-0,5 \text{ °C} \leq \Delta T_{op} < -0,1 \text{ °C}$
--	$\Delta UTCI < -0,5 \text{ °C}$ & geringere Belastungsstufe	Reduzierung der Hitzebelastung	$\Delta T_{op} < -0,5 \text{ °C}$

Das Projekt HeatResilientCity-II wird vom BMBF als Vorhaben der „Leitinitiative Zukunftsstadt“ im Themenbereich „Klimaresilienz durch Handeln in Stadt und Region“ sowie im Rahmen des Deutschen Aufbau- und Resilienzplans (DARP) aus Mitteln der EU (NextGenerationEU) gefördert.

heatresilientcity.de

Leibniz-Institut
für ökologische
Raumentwicklung

Kontakt:
HeatResilientCity@ioer.de

TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DRESDEN

meteorologie@tu-dresden.de

Finanziert von der
Europäischen Union
NextGenerationEU

GEFÖRDERT VOM

Bundesministerium
für Bildung
und Forschung

Bewertungsmatrix von Freiraum-Anpassungsmaßnahmen

– Industrieller Wohnungsbau –

Quelle: Google Maps, Dresden-Gorbitz

© Foto: S. Kunze, HTW Dresden (2020)

Untersuchtes Quartier (Dresden-Gorbitz)

Untersuchtes Gebäude (Dachgeschoss)

Maßnahme	Freiraum-wirkung (global)		Freiraum-wirkung (lokal)		Gebäude-wirkung (ohne AM)		Gebäude-wirkung (mit AM)	
	04:00	14:00	04:00	14:00	04:00	18:00	04:00	18:00
Tageszeit								
Weißer Dächer	o-	o-	o*	o*	-	-	--	--
Weißer Straßen	o-	o-	o*	++ über geweißten Straßen	-	-		
Dachbegrünung	o-	o-	o*	o*	-	-	--	--
Entfernung Fasadendämmung	o+	o+	o*	- gebäudenah & eng bebaut	o	o	o	o
Fassadenbegrünung Quartier	o+	o-	+ gebäudenah & eng bebaut	- gebäudenah & eng bebaut	-	-		
Kombinations-szenario	o+	o-	+ gebäudenah & eng bebaut	- gebäudenah & eng bebaut	-	-	--	--

o*: Es gibt lokal keine relevanten Unterschiede.

Das Projekt HeatResilientCity-II wird vom BMBF als Vorhaben der „Leitinitiative Zukunftsstadt“ im Themenbereich „Klimaresilienz durch Handeln in Stadt und Region“ sowie im Rahmen des Deutschen Aufbau- und Resilienzplans (DARP) aus Mitteln der EU (NextGenerationEU) gefördert.

heatresilientcity.de

Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung

Kontakt:
HeatResilientCity@ioer.de

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN

meteorologie@tu-dresden.de

Finanziert von der Europäischen Union NextGenerationEU

GEFÖRDERT VOM

Bundesministerium für Bildung und Forschung

Bewertungsmatrix von Freiraum-Anpassungsmaßnahmen

– Gründerzeitviertel –

Quelle: Google Maps, Erfurt Oststadt

© Foto: C. Schünemann, OR-Media (2019).

Untersuchtes Quartier (Erfurt Oststadt)

Untersuchtes Gebäude (Dachgeschoss)

Maßnahme	Freiraum- wirkung (global)		Freiraum- wirkung (lokal)		Gebäude- wirkung (ohne AM)		Gebäude- wirkung (mit AM)	
	04:00	14:00	04:00	14:00	04:00	18:00	04:00	18:00
Tageszeit								
Weißer Dächer	o-	o-	o*	o*	-	-	--	--
Weißer Straßen	o-	o-	o*	++ über geweißten Straßen	o	-		
Dachbegrünung	o-	o-	o*	o*	--	--	--	--
Mit Fassadendämmung	o-	o+	- gebäudenah & eng bebaut	+ gebäudenah ++ eng bebaut	-	-	+	+
Begrünung Quartier	o-	o-	+ unter neu gepflanzten Bäumen	-- in zuvor nicht verschatteten Bereichen	-	-		
Kombinations- szenario	-	o-	+ unter neu gepflanzten Bäumen - gebäudenah & eng bebaut	-- in zuvor nicht verschatteten Bereichen	--	--	--	--

o*: Es gibt lokal keine relevanten Unterschiede.

Das Projekt HeatResilientCity-II wird vom BMBF als Vorhaben der „Leitinitiative Zukunftsstadt“ im Themenbereich „Klimaresilienz durch Handeln in Stadt und Region“ sowie im Rahmen des Deutschen Aufbau- und Resilienzplans (DARP) aus Mitteln der EU (NextGenerationEU) gefördert.

heatresilientcity.de

Leibniz-Institut
für ökologische
Raumentwicklung

Kontakt:
HeatResilientCity@ioer.de

TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DRESDEN

meteorologie@tu-dresden.de

Finanziert von der
Europäischen Union
NextGenerationEU

GEFÖRDERT VOM

Bundesministerium
für Bildung
und Forschung

Quellenverzeichnis

DIN 4108-2 (Deutsches Institut für Normung), 2013: DIN 4108-2:2013-02 - Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden Teil 2: Mindestanforderungen an den Wärmeschutz.

GOOGLE MAPS, o. J.: Dresden-Gorbitz. URL:
<https://www.google.de/maps/@51.0440174,13.6781625,778m/data=!3m1!1e3?entry=ttu>. Bilder © 2023 AeroWest,GeoBasis-DE/BKG,GeoContent,Maxar Technologies,Kartendaten © 2023. Zugriff am 26.07.2023.

GOOGLE MAPS, o. J.: Erfurter Oststadt. URL:
<https://www.google.de/maps/@50.9814029,11.0460782,982m/data=!3m1!1e3?entry=ttu>. Bilder © 2023 GeoBasis-DE/BKG,GeoContent,Maxar Technologies,Kartendaten © 2023. Zugriff am 26.07.2023.

JENDRITZKY, G., FIALA, D., HAVENITH, G., KOPPE, C., LASCHWESKI, G., STAIGER, H., TINZ, B., 2009: Der thermische Klimaindex UTCI, Deutscher Wetterdienst, Offenbach am Main.

KRIESTEN, T. F., MODEROW, U., SCHÜNEMANN, C., ZIEMANN, A., GOLDBERG, V., BONGAERTS, N., 2023: HeatResilientCity II - Wechselwirkungen und Rückkopplungen zwischen Gebäuden und Freiraum auf Quartiersebene - Steckbriefe. doi:10.5281/zenodo.8094182.

Das Projekt HeatResilientCity-II wird vom BMBF als Vorhaben der „Leitinitiative Zukunftsstadt“ im Themenbereich „Klimaresilienz durch Handeln in Stadt und Region“ sowie im Rahmen des Deutschen Aufbau- und Resilienzplans (DARP) aus Mitteln der EU (NextGenerationEU) gefördert.

heatresilientcity.de

Leibniz-Institut
für ökologische
Raumentwicklung

Kontakt:
HeatResilientCity@ioer.de

TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DRESDEN

meteorologie@tu-dresden.de

Finanziert von der
Europäischen Union
NextGenerationEU

GEFÖRDERT VOM

Bundesministerium
für Bildung
und Forschung